

SUORTE BÁSICO DE VIDA PARA PROFISSIONAIS E RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Arthur Silva Lemes¹, Ivelisia Maria de Jesus¹, Jhenifer Reis Genioso da Silva¹, Juliana Silva Rodrigues¹, Sabrina Lucar França¹, Luana Flavia Talmelli Ruy²

RESUMO

A parada cardiorrespiratória (PCR) consiste na interrupção dos batimentos cardíacos e respiratórios de forma súbita interrompendo o fluxo sanguíneo para os órgãos do corpo. A PCR pode ser revertida ao realizar o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade, até que o suporte de emergência chegue ao local. O suporte básico de vida (SBV), é a primeira abordagem à vítima e inclui procedimentos que podem ser iniciados fora do hospital. A reanimação cardiopulmonar favorece uma resposta eficaz em emergências de saúde e possibilita resultados clínicos de excelência. O treinamento de profissionais de Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) em RCP se reflete como opção não apenas para a capacitação dos saberes técnicos dos profissionais, mas também para a formação da qualidade de atendimento e da capacidade de sobrevivência dos idosos residentes. Diante do exposto o objetivo da atividade extensionista foi orientar e capacitar profissionais cuidadores de idosos de uma ILPI sobre o reconhecimento precoce de uma PCR, e as manobras de RCP em adultos. O projeto extensionista foi desenvolvido em uma ILPI no município de Ribeirão Preto. Utilizou-se da metodologia ativa-participativa contemplando a teoria e a prática supervisionada de manobras, após, foi aplicado um questionário para avaliar a satisfação dos participantes. Participaram da atividade 18 pessoas entre profissionais e idosos residentes. Ao final, a maioria dos participantes consideraram o treinamento satisfatório, de fácil entendimento e interativo. Segundo a literatura, identificação precoce e a realização de RCP aumentam significativamente as chances de sobrevivência.

Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos, Reanimação Cardiopulmonar, Primeiros Socorros, Suporte Básico de Vida

ABSTRACT

Cardiorespiratory arrest (CPA) consists of the sudden interruption of heartbeat and respiration, interrupting blood flow to the body's organs. CRP can be reversed by performing the high-quality cardiopulmonary resuscitation (CPR) procedure, until emergency support arrives on the scene. Basic life support (BLS) is the first approach to the victim and includes procedures that can be initiated outside the hospital. Cardiopulmonary resuscitation favors an effective response in health emergencies and enables excellent clinical results. The training of professionals from Long-Term Care Institutions for the Elderly (LTCF) in CPR is reflected as an option not only for the training of the technical knowledge of the professionals, but also for the training of the quality of care and the survival capacity of the elderly residents. In view of the above, the objective of the extension activity was to guide and train caregivers of the elderly in a LTCF on the early recognition of a CPA, and CPR maneuvers in adults. The extension project was developed in an LTCF in the municipality of Ribeirão Preto. The active-participatory methodology was used, contemplating the theory and supervised practice of

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

² Professora doutora em enfermagem do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0212-5299>. E-mail: luana.talmelli@yahoo.com.br

maneuvers, after which a questionnaire was applied to assess the satisfaction of the participants. 18 people participated in the activity, including professionals and elderly residents. In the end, most participants considered the training satisfactory, easy to understand and interactive. According to the literature, early identification and performance of CPR significantly increase the chances of survival.

Keywords: Homes for the Aged, Cardiopulmonary Resuscitation, First Aid, Basic Life Support

1. INTRODUÇÃO

O suporte básico de vida (SBV), também conhecido pela sigla inglesa BLS, *Basic Life Support*, é tido como a primeira abordagem à vítima, que inclui procedimentos que podem ser iniciados fora do hospital e incluem abertura de vias aéreas, ventilação e circulação. (AHA, 2020).

A parada cardiorrespiratória (PCR), consiste na interrupção dos batimentos cardíacos associado a ausência de respiração voluntária interrompendo o fluxo sanguíneo para os órgãos do corpo (BERNOCHE, *et al*, 2019). A PCR pode ser revertida ao realizar o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP), de alta qualidade, até que o suporte de emergência chegue ao local. Para tal, entende-se que é importante que não somente profissionais da saúde sejam aptos para prestar tal atendimento, mas também capacitar a população para que tenham o mínimo de conhecimento para identificar os primeiros sintomas, e prestar os primeiros socorros (AHA, 2020).

A Ressuscitação Cardiopulmonar é um procedimento de emergência que pode salvar vidas visto que as chances de sobrevivência podem ser dobradas ou triplicadas com uma RCP imediata (KLEINMAN *et al*. 2018). Dentre as principais causas da PCR estão a hipóxia, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, infarto agudo do miocárdio, exposição a agentes tóxicos, entre outros. A maioria desses fatores podem ser advindos ou não de indivíduos com histórico progresso de doenças do aparelho cardiovascular e com hábitos de vida não saudáveis e o envelhecimento (BERNOCHE, *et al*, 2019; BASTARRICA *et al.*, 2020; CARVALHO *et al*. 2020).

Para que uma vítima em perigo de vida tenha maior chance de sobrevivência é fundamental que sejam iniciadas de imediato no local onde ocorreu a situação e manobras de SBV devem ser iniciadas para que o paciente se recupere sem sequelas ou com o mínimo possível. Isto só é viável se quem presencia a situação, tiver a capacidade de realizar as manobras, permitindo ganhar tempo mantendo alguma circulação e alguma

ventilação até a chegada de socorro especializado para instituir os procedimentos de Suporte Avançado de Vida (SAV). (LUZ *et al.*, 2023; BASTARRICA *et al.*, 2020).

Existem fatores determinantes e essenciais para a prevenção da PCR, dentre elas o ensino aprendizagem de pessoas leigas sobre as principais causas e maneiras de prevenir a PCR (BASTARRICA *et al.*, 2020). Educar o público leigo e os profissionais de saúde sobre parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar, é importante para melhorar os resultados em emergências cardiovasculares, visto que o treinamento aumenta significativamente as chances de sobrevivência em casos de uma parada cardiorrespiratória. Ao ensinar técnicas de ressuscitação cardiopulmonar à população leiga, as taxas de sobrevivência podem aumentar significativamente, pois esse treinamento diminui o tempo de resposta e aumenta a eficácia das medidas iniciais até a chegada do atendimento médico de emergência (RIBEIRO *et al.*, 2020; SIQUEIRA *et al.*, 2021).

Diante do exposto e considerando a importância do papel das ações extensionistas na universidade este trabalho teve como objetivo a vivência dos alunos de graduação em enfermagem na orientação e treinamento de profissionais, cuidadores e idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI), sobre a identificação precoce, as causas de uma PCR, e as manobras de ressuscitação cardiopulmonar em adultos até a chegada do Suporte Avançado.

2. METODOLOGIA

A ação extensionista foi realizada por 5 alunos de graduação em enfermagem de uma universidade privada no interior de São Paulo que cursavam a disciplina de urgência e emergência com supervisão do docente responsável. Para realização da ação, os alunos foram treinados em sala de aula e laboratório de simulação da universidade.

As ações de extensão universitária visam gerar impacto e promover a transformação social atuando como um elo entre pesquisa e ensino, integrando assim os três pilares da universidade para criar soluções que atendam às necessidades da comunidade, sendo estes o ensino, a pesquisa e a extensão (DE DEUS, 2018).

Optou-se para o desenvolvimento da ação na ILPI pelo uso de uma metodologia ativa-participativa sendo o primeiro momento explanado de forma verbal com perguntas e respostas e exposição de conteúdo breve teórico com o objetivo de compreensão dos sinais e sintomas de uma PCR. No segundo momento demonstrou-se as técnicas de RCP

em um manequim específico para simulação que foi disponibilizado aos participantes para fixação da técnica com orientação.

Dentre as possibilidades pedagógicas para o ensino da RCP para leigos, a aula expositiva, o treinamento das habilidades com manequim e instrutores, foram destacadas em um estudo de revisão da literatura, ressalta-se ainda que, para desenvolver a competência clínica para RCP é preciso articular conhecimento teórico e a desenvoltura prática (SIQUEIRA, et al. 2021)

A atividade teve duração de 60 minutos e após, foi aplicado um questionário de avaliação que incluía o conhecimento prévio do participante sobre a técnica de RCP, a satisfação quanto a metodologia aplicada no treinamento e o sentimento de se sentir preparado após a dinâmica.

3. RESULTADOS

Participaram da ação 18 pessoas sendo 17 profissionais da ILPI e 1 idoso residente, a maioria eram mulheres (72%).

Os participantes foram estimulados a realizar a simulação guiada pelos instrutores com o manequim de baixa fidedignidade e o dispositivo bolsa-válvula-máscara (BVM) na identificação da PCR e na realização das manobras de RCP. Dentre o público, 8 referiram já conhecer muito a técnica, 8 referiram conhecer pouco e 2 não conheciam ou conheciam muito pouco.

A exposição do conteúdo teórico foi realizada pelos instrutores com o uso de dispositivos de imagem por slides e som conforme identifica a foto 1 abaixo.

Foto 1: Instrutores realizam a exposição do conteúdo e demonstram a técnica de RCP para o público. Ribeirão Preto, SP. Brasil, 2024.

Fonte: próprio autor

A atividade prática foi realizada com a utilização de manequins de baixa fidelidade e o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Durante a simulação, os instrutores guiavam os participantes para realização da técnica correta conforme demonstrado nas fotos 2 e 3.

Fotos 2 e 3: Instrutores orientam o público para realização da prática de RCP. Ribeirão Preto, SP. Brasil, 2024.

Fonte: próprio autor

Quanto a satisfação dos participantes, 15 consideraram muito satisfatório, dinâmico e interativo, 14 consideraram o treinamento de fácil entendimento. Após a realização da ação, 10 participantes se consideravam preparados para atender uma situação de PCR e realizar as manobras com segurança, 6 ainda se sentiam pouco preparados e 2 muito pouco preparados.

Na foto 4 a seguir, estão os 5 alunos instrutores e os participantes da ação desenvolvida na ILPI.

Foto 4: Instrutores e participantes da ação extensionista em ILPI. Ribeirão Preto, SP. Brasil, 2024.

Fonte: próprio autor

4. CONCLUSÃO

Concluimos ao final do projeto, que a ação educativa trouxe conhecimentos práticos e teóricos para a identificação precoce da PCR, bem como a realização das manobras de SBV. Educar o público em geral e os profissionais de saúde sobre parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar, é importante para melhorar os resultados em emergências cardiovasculares pois aumenta a sobrevida quando realizadas

corretamente, principalmente quando realizadas em ILPI onde os residentes são idosos e portadores de comorbidade.

Vale ressaltar ainda, a importância da inclusão dos trabalhos extensionistas na formação do aluno de graduação em profissionais críticos e socialmente responsáveis, visto que proporciona a oportunidade de colocar em prática os conteúdos conceituais da sala de aula e fortalece o contato com a comunidade em diversos cenários de prática.

As limitações da ação são referentes a realização da ação em apenas uma ILPI, da indisponibilidade em ceder mais horários para que outros profissionais participassem.

REFERÊNCIAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Destaques das diretrizes da American Heart Association**, de 2020 da American Heart Association. EUA, 2020.

BASTARRICA, E. G.; SANTOS, F. dos; CONTE, M.; BALDO, A. P. V. Epidemiological profile of cardiorespiratory parade patients: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 12, p. e1559126024, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i12.6024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6024> . Acesso em: 5 mar. 2025.

BERNOCHE, C. *et al.* Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. **Arq Bras Cardiol.**, v.113, n.3, p.449-663, 2019 doi: 10.5935/abc.20190203. PMID: 31621787. Disponível em: [SciELO Brasil - Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019 Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019](#). Acesso em: 20 de Agosto de 2024.

CARVALHO.L.R.,et al. Fatores associados ao conhecimento de pessoas leigas sobre suporte básico de vida. **Enfermería Actual de Costa Rica** [online]. 2020, n.38, pp.163-178. ISSN 1409-4568, 2020. Disponível em: [\(PDF\) Fatores associados ao conhecimento de pessoas leigas sobre suporte básico de vida](#). Acesso em: 20 de Agosto de 2024.

De DEUS, S.F.B. A extensão universitária e o futuro da universidade. **Revista Espaço Pedagógico**. v. 25, n. 3, Passo Fundo, p. 624-633, set./dez. 2018 | Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep. Acesso em 05 de Março de 2025

KLEINMAN, M.E. *et al.* American Heart Association Focused Update on Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality Na Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and EmergencyCardiovascular Care. **Circulation**, 137:7-13. 2018. Disponível em:

www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000539. Acesso em: 25 de Setembro de 2024.

LUZ, Phellype Kayyaa da; GALINDO NETO, Nelson Miguel; MACHADO, Raylane da Silva; MARQUES, Maria do Céu Mendes Pinto; SANTOS, Ana Maria Ribeiro dos; ANDRADE, Elaine Maria Leite Rangel. Construction and validity of educational technology for adolescents on cardiac resuscitation. **Acta Paul Enferm**, v. 36, eAPE016932, Jun. 2023. Disponível em: [Construction and validity of educational technology for adolescents on cardiac resuscitation – Acta Paulista de Enfermagem](#). Acesso em: 20 de Agosto de 2024.

RIBEIRO, Denize Ferreira; COSTA, Jéssica Gabriele Burity da; SILVA, Ana Maria da; LIRBÓRIO, Flávia Ferreira; SANTOS, Andresa Matias dos. Educação em saúde sobre ressuscitação cardiopulmonar: uma proposição necessária. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 3, p. 5533-5544, 2020. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/342683730 Educacao em saude sobre ressu scitacao cardiopulmonar uma proposicao necessaria](https://www.researchgate.net/publication/342683730_Educacao_em_saude_sobre_ressuscitacao_cardiopulmonar_uma_proposicao_necessaria). Acesso em: 25 de Agosto de 2024

SIQUEIRA, Tainá Vilhar; NASCIMENTO, Juliana da Silva Garcia; REGINO, Daniela da Silva Garcia; OLIVEIRA, Jordana Luiza Gouvêa de; PEREIRA, Larissa Andrade; DALRI, Maria Celia Barcellos. Estratégias educativas de ressuscitação cardiopulmonar para leigos: revisão integrativa da literatura. **Rev. Mineira de Enfermagem**, v. 25, 2021. Disponível em: [1415-2762-reme-25-e-1411.pdf](#). Acesso em: 25 de Agosto de 2024